

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No5
MAXSUS SON

**Toshkent davlat
iqtisodiyot universiteti**

“Yuksak intellektual yoshlar hamdo‘stligi-kelajak iqtisodiyot poydevori” talabalar xalqaro festivali doirasida o‘tkazilgan “O‘zbekistonning “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar” mavzusidagi maqolalar to‘plami

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

**2024-yil
17-18-oktabr**

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 131 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 19-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОСТИ

Абдурахимов Аброр Зафарович

ТГЭУ, обладатель государственной стипендии имени Ислама Каримова

Научный руководитель:

Файзиев Фаррух Абдуллахожаевич

Доцент кафедры «Налоги и налогообложение»
ТГЭУ

Аннотация: В статье описаны процедуры оценки деятельности налоговых органов, основные цели оценки, учёные, проводившие научные исследования по этой теме, их взгляды, показатели, оценивающие эффективность деятельности налоговых органов, их содержание, оценка эффективности деятельности налоговых органов в Республике Узбекистан и зарубежных странах, а также понимание их текущего состояния.

Ключевые слова: методология, эффективность налоговых органов, показатели качества, количественные показатели, налоговый контроль, налоговые проверки, электронные налоговые услуги.

Annotatsiya: Maqola soliq organlari faoliyatining baholanish tartiblari, baholashning asosiy maqsadlari, bu borada ilmiy izlanishlar olib borgan olimlar, ularning qarashlari, soliq organlari faoliyati samaradorligini baholovchi ko'rsatkichlar, ularning mazmun-mohiyati, O'zbekiston Respublikasi va xorijiy mamlakatlarda soliq organlari faoliyatining samaradorligi baholanishi hamda ularning bugungi kundagi holati haqida tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: metodika, soliq organlari faoliyati samaradorligi, sifat ko'rsatkichlari, miqdoriy ko'rsatkichlar, soliq nazorati, soliq tekshiruvlari, elektron soliq xizmatlari.

Abstract: The article describes the procedures for assessing the activities of tax authorities, the main purposes of the assessment, scientists who conducted scientific research on this topic, their views, indicators assessing the effectiveness of the activities of tax authorities, and their content evaluation. The effectiveness of the activities of tax authorities in the Republic of Uzbekistan and foreign countries, as well as an understanding of their current state.

Key words: methodology, efficiency of tax authorities, quality indicators, quantitative indicators, tax control, tax audits, electronic tax services.

ВВЕДЕНИЕ

За относительно небольшой период функционирования российской налоговой системы неоднократно пересматривались критерии оценки эффективности деятельности налоговых органов. На каждом этапе налогового реформирования устанавливались новые приоритеты и оценочные критерии. Однако до настоящего времени отсутствует эффективный методический инструментарий, позволяющий качественно и количественно оценить результативность налогового администрирования и контроля.

В настоящее время утверждена методика оценки эффективности территориальных налоговых органов. Для оценки состояния конкретной налоговой инспекции в данной методике используются сведения, представленные инспекцией. На их основе рассчитываются следующие показатели:

– **качественные показатели** (например, процент взысканных платежей к общей сумме доначислений, доля доначислений к сумме поступивших налоговых платежей и др.);

– количественные показатели (например, общая сумма доначисленных налогов и штрафных санкций, сумма доначислений на одного работника налоговых органов и др.) [1].

Сопоставление этих показателей между инспекциями позволяет дать оценку уровня организации контрольной работы, акцентировать внимание на проблемных аспектах и нацелить руководство налогового органа на их устранение. Достоинством методики является возможность сопоставления результатов деятельности различных инспекций. Однако её недостатком считается использование избыточного количества качественных и количественных показателей, что может снизить объективность оценки эффективности контрольной работы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Экономисты различных стран предложили несколько методов оценки деятельности налоговых органов. В том числе в Российской Федерации разработана методика под руководством профессора Д. Г. Черника, которая легла в основу многих региональных методик Инспекций Федеральной налоговой службы. Некоторые инспекции дополнили её собственными показателями.

Основываясь на методике, предложенной профессором Д. Г. Черником, Федеральная налоговая служба России разрабатывала и ежегодно уточняла общие рекомендации, согласно которым предлагалось использовать следующие показатели [2]:

– Обобщающий показатель эффективности контрольной работы налоговых органов, который рассчитывается как отношение дополнительно начисленных в результате камеральных и выездных налоговых проверок налогов, пеней и штрафов к начисленным налогам по данным деклараций налогоплательщиков;

– Коэффициент начисления пеней, который определяется как отношение суммы начисленных пеней за несвоевременное перечисление налоговых платежей в бюджет к начисленным налогам по данным деклараций;

– Коэффициент выявления ошибок при заполнении налоговых деклараций, рассчитываемый как отношение суммы начисленных налогов по результатам камеральной проверки к сумме начисленных налогов по данным деклараций;

– Коэффициент сокрытия или занижения налогов, рассчитываемый как отношение суммы начисленных налогов по результатам выездных налоговых проверок к сумме начисленных налогов по данным деклараций;

– Коэффициент применения санкций за нарушение налогового законодательства, который определяется как отношение суммы штрафных санкций, применённых по результатам камеральных и выездных налоговых проверок, к сумме дополнительно начисленных налогов по результатам тех же проверок.

Недостатком данной методики является то, что её реализация требует значительных временных затрат на проведение анализа, а также зачастую – применения специализированных программных продуктов.

Кроме того, существуют методики оценки эффективности контрольных мероприятий, проводимых налоговыми органами на основе статистического сравнительного анализа. Суть данного подхода заключается в расчёте показателей контрольной деятельности налоговых органов с их последующим сопоставлением с аналогичными показателями за предыдущие периоды или с результатами одноуровневых субъектов.

В практике разработана ещё одна методика, с помощью которой исследуются и сравниваются не только количественные, но и качественные показатели.

Согласно данной методике, помимо ранее указанных критериев, сравнение целесообразно проводить также по показателям, представленным в таблице 1.

Достоинством данной методики является использование значительного количества как количественных, так и качественных показателей, что позволяет провести более комплексный анализ. Другим несомненным преимуществом является возможность её применения при изучении проблемных аспектов деятельности налоговых органов, а также для сравнения результатов работы отдельных инспекторов, инспекций и других структурных подразделений.

Вместе с тем, недостатком данной методики является наличие чрезмерного количества сравниваемых показателей, что усложняет проведение анализа эффективности деятельности налоговых органов и может затруднить принятие управленческих решений.

Таблица 1. Показатели, используемые для оценки эффективности контрольных мероприятий, проводимых налоговыми органами.

Показатель	Параметр
Качественные показатели	Сумма доначислений на одного работника налоговых органов. Сумма доначислений на одного документально проверенного налогоплательщика
Количественные показатели	Удельный вес дополнительно начисленных налоговых и иных платежей по результатам проверок в общей сумме налоговых поступлений. Рост дополнительно начисленных проверками налогов и других платежей в общей сумме налоговых поступлений (как в абсолютных цифрах, так и по удельному весу в общей сумме налоговых поступлений). Удельный вес финансовых санкций в общей сумме дополнительно начисленных платежей. Удельный вес доначислений по камеральным и выездным проверкам в общей сумме дополнительно начисленных налогов и платежей. Процент взыскания (удельный вес взысканных в общей сумме доначислений)

Существуют также авторские методики, разработанные различными исследователями, которые, по сути, представляют собой теоретические разработки.

Так, согласно методике, разработанной Д. В. Крыловым, критерий эффективности налогового администрирования определяется на основе коэффициента собираемости налогов, который рассчитывается как отношение общего объема налоговых поступлений по региону к налоговому потенциалу региона. При этом под термином «налоговый потенциал региона» исследователь понимает сумму потенциалов налогооблагаемой базы, контрольной работы налоговых органов и задолженности по налоговым платежам, штрафам и пеням налогоплательщиков соответствующей территории.

Под потенциалом задолженности предлагается рассматривать величину задолженности, реально подлежащую взысканию в отчетном периоде. Определение такой величины является сложной процедурой и должно предусматривать как качественную оценку задолженности, так и разработку плановых и методических мероприятий по её снижению.

Несколько иной подход предложен в работе А. Т. Щербинина, где предлагается использовать коэффициент начисления налогов, который определяется как отношение суммы самостоятельно начисленных налогоплательщиком налогов к общей сумме начисленных налогов [3].

По мнению А. Т. Щербинина, данный показатель позволяет учесть характер взаимоотношений налоговых органов с налогоплательщиками и дать комплексную характеристику их работы. Однако А. Т. Щербинин не учёл крайне важный показатель, характеризующий конечный результат этих взаимоотношений – фактическую уплату налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

Методика, предложенная А. Н. Дорофеевой и А. В. Суворовым, рекомендует использовать следующие показатели оценки эффективности деятельности налоговых органов, которые представлены в таблице 2 [4].

Согласно мнению А. Н. Дорофеевой и А. В. Суворова, показатель действенности налогового контроля предполагает оценку его влияния на поведение налогоплательщиков. Так, налоговый контроль считается действенным в случае, если он приводит к реальному снижению количества совершаемых налоговых правонарушений. К сожалению, определить фактическое количество совершённых налогоплательщиками нарушений налогового законодательства не представляется возможным. Тем не менее действенность налогового контроля может быть охарактеризована через соотношение сумм, самостоятельно начисленных налогоплательщиками, и налогового потенциала территории.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследовательской работы были использованы методы наблюдения, сравнения, а также проанализированы мнения отечественных и зарубежных учёных, посвящённые оценке деятельности налоговых органов. Были изучены существующие проблемы в данной сфере и предложены возможные пути их решения. На основе полученных данных сформулированы соответствующие выводы и рекомендации.

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сложность расчётов и невозможность точного определения налогового потенциала территории затрудняют практическое применение показателя действенности налогового контроля. В связи с этим, вышеуказанные авторы предлагают использовать альтернативные показатели, характеризующие эффективность отдельных мероприятий налогового контроля. К ним относятся:

- показатель интенсивности деятельности налоговых органов;
- показатель качества проведённых проверок;
- показатель результативности выездных проверок;
- показатель результативности доначислений налогов.

Таблица 2. Показатели оценки эффективности деятельности налоговых органов по А.Н.Дорофеевой и А. В.Суворову.

Показатель	Метод расчета (параметр)
Показатель, характеризующий экономичность налогового контроля	$\mathcal{E} = (СДП + СНП + СШП) / \mathcal{Z}$, где <i>СДП</i> – поступившая в бюджет сумма доначисленных по результатам налоговых проверок платежей; <i>СНП</i> – поступившая в бюджет сумма, самостоятельно начисленных и уплаченных налогоплательщиков платежей; <i>З</i> – затраты на осуществление налогового контроля
Показатель действенности налогового контроля	$Дн. к = НН / НП$, где <i>НН</i> – сумма самостоятельно начисленных налогов; <i>НП</i> – налоговый потенциал территории
Показатель интенсивности деятельности налоговых органов	$O = K в.п / (Кн.о + Кн.ИП)$, где <i>К в.п</i> – количество выездных проверок, проведенных налоговыми органами за отчетный период; <i>К н.о</i> – количество налогоплательщиков – организаций, состоящих на учете в налоговых органах; <i>К н.ИП</i> – количество налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах
Показатель качества проведенных проверок	$П = (С д - С у.р.с) / С д$, где <i>С д</i> – сумма доначисленных платежей по результатам контрольной работы; <i>С у.р.с</i> – сумма уменьшения доначисленных платежей по решениям судебных вышестоящих органов
Показатель результативности выездных проверок	$Р в = В р.в.п / В п.в.п$, где <i>В р.в.п</i> – количество результативных выездных проверок; <i>В п.в.п</i> – количество проведенных выездных проверок
Показатель результативности доначислений налогов	Сумма дополнительно взысканных налоговых платежей по результатам контрольной работы в расчете на одного сотрудника налогового органа. Удельный вес дополнительно начисленных налоговых платежей в общей сумме начисленных платежей
Показатель, характеризующий затраты на функционирование налоговых органов	$\mathcal{Z} н.о = Н / \mathcal{Z} с$, где <i>Н</i> – суммы налогов, полученных в консолидированный бюджет; <i>З с</i> – суммы, затраченные на функционирование налогового органа

И, наконец, последний показатель, предложенный исследователями А. Н. Дорофеевой и А. В. Суворовым, – это показатель, характеризующий затраты на функционирование налоговых органов. Соотнесение сумм, поступивших в консолидированный бюджет, с затратами на функционирование налогового органа не является достаточным для проведения объективного сравнения эффективности деятельности налоговых органов. Данный показатель применим исключительно к оценке работы всей системы налогообложения, функционирующей в определённый период времени в конкретном государстве.

Таким образом, исходя из анализа существующих и предложенных различными исследователями методик и показателей, автор считает, что для реальной оценки эффективности деятельности налоговых органов необходимы следующие основные показатели:

- удельный вес налогоплательщиков, сдающих налоговые декларации в электронном виде;
- показатель эффективности процедур досудебного урегулирования налоговых споров;
- комплексный показатель, характеризующий работу налоговых органов по основным направлениям деятельности;
- динамика задолженности по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджеты различных уровней;

- доля плательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов (по данным социологических опросов).

Особенно актуален показатель доли налогоплательщиков, сдающих налоговые декларации в электронном виде. Это объясняется тем, что одним из приоритетных направлений современного налогового администрирования является повышение качества и расширение спектра услуг, оказываемых налогоплательщикам. Сюда входит организация приёма плательщиков, оперативное проведение сверок по расчётам с бюджетом, а также обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан.

В данном контексте особо выделяются задачи по увеличению объёмов приёма налоговой отчётности в электронном виде и расширению доли налогоплательщиков, имеющих возможность бесконтактного доступа к информационной базе налоговых органов о состоянии расчётов с бюджетом.

Эти аспекты отражают уровень вовлечённости налогоплательщиков в электронную отчётность, степень доступности электронных налоговых услуг, а также эффективность принимаемых налоговыми органами субъектов РФ мер по созданию условий для массового перехода на телекоммуникационные каналы сдачи отчётности.

К примеру, в Республике Узбекистан с 2015 года была внедрена система подачи налоговой отчётности через телекоммуникационные каналы связи. В настоящее время 100% юридических лиц представляют налоговую отчётность именно в таком формате. Пользователи интернет-сайта Государственного налогового комитета Республики Узбекистан имеют доступ к налоговому законодательству, образцам и формам налоговой документации, а также могут получить ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся налогов, прав и обязанностей как налогоплательщиков, так и самих налоговых органов.

Особой популярностью пользуются онлайн-сервисы: «Оплата налогов» и «Личный кабинет налогоплательщика», что свидетельствует об успешно реализуемой цифровизации налогового администрирования.

Важным показателем эффективности работы налоговых органов является доля плательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов по данным социологических опросов. Данный показатель определяется на основе результатов независимых социологических исследований, проводимых в Республике Узбекистан, и позволяет учесть критические замечания и предложения, высказанные налогоплательщиками. Это, в свою очередь, способствует улучшению координации работы налоговых органов при выполнении первоочередных задач, направленных на качественное обслуживание налогоплательщиков.

В рамках открытого диалога Президента Республики Узбекистан с предпринимателями, состоявшегося 18 августа 2023 года, в целях реализации поступивших предложений и инициатив, направленных на системное решение обращений предпринимателей, была утверждена «Дорожная карта» по исполнению приоритетных задач, определённых в ходе данного диалога.

В результате реализации задач, изложенных в данной «Дорожной карте», были созданы следующие возможности:

- внедрена электронная площадка «Онлайн Маҳалла», на которой субъектам хозяйствования предоставлена возможность оценивать деятельность налоговых органов;
- создан ещё один механизм оценки работы налоговых органов – интерактивный сервис «Опрос» на официальном сайте Государственного налогового комитета при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

В настоящее время деятельность налоговых органов активно оценивается. Любой желающий может выразить своё мнение по поводу работы любой структурной единицы – начиная с районных государственных налоговых инспекций и заканчивая центральным аппаратом, указав при этом свой адрес и номер телефона.

Оценка проводится по 7 критериям, каждый из которых будет описан ниже.

Рисунок 1. Критерий оценки.

Применение данных критериев оценки является одним из ключевых факторов, определяющих эффективность деятельности налоговых органов. В настоящее время налогоплательщики регулярно принимают участие в оценке качества предоставляемых налоговыми органами услуг.

Для участия в процессе оценки налогоплательщику необходимо зайти на сайт www.my.soliq.uz, выбрать раздел «Физические лица», затем перейти в подраздел «Анкета по оказанию помощи предпринимателям», и только после этого – в раздел услуг «Оценка деятельности налоговых органов». Подобная последовательность действий создает определенные трудности и неудобства. Система достаточно сложная и многоступенчатая (см. рисунок 2).

Между тем, пользователю должно быть просто и удобно оставить свою оценку о работе налогового органа, поскольку его мнение способствует улучшению деятельности органов, устранению выявленных недостатков и повышению общей производительности труда.

Для сравнения, если обратиться к опыту Российской Федерации, на официальном сайте ФНС РФ пользователь, зайдя в раздел «Физические лица», легко находит подраздел «Оценка качества услуг ФНС России», включённый в перечень интерактивных сервисов. В данном разделе чётко описаны процедуры оценки деятельности налоговых органов, и пользователь может воспользоваться удобной для него формой обратной связи, выбрав соответствующую опцию.

Рисунок 2. Оценка деятельности налоговых органов через официальный сайт Налогового комитета.

*(Информация на 14 июня 2024 г.)

Из данных рисунка видно, что по критерию «ответственность» всего 60 участников дали положительную оценку,

14 участников – отрицательную,
а 18 участников – письменный ответ.

По критериям обслуживания персонала:

53 участника – положительно,
12 участников – отрицательно,
14 участников – дали письменный ответ.

В аналогичном порядке были изложены и другие критерии оценки.

Выводы и предложения

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что перед налоговыми органами еще остается ряд задач, требующих решения.

Налоговые органы провели анкетирование, результаты которого показали, что налоговой службе удалось устранить один из основных недостатков в работе с налогоплательщиками – очереди (117 % опрошенных указали, что очередей не было).

Однако, по мнению налогоплательщиков:

необходимо улучшить комфортность зон ожидания в налоговых инспекциях;
а также предоставлять информацию на стендах в более систематизированной и доступной форме. Таким образом, предложенные выше показатели, по мнению автора, позволяют:
качественно оценивать эффективность деятельности налоговых органов;
обеспечивать высокий уровень собираемости налогов;
сокращать издержки налогоплательщиков;
создавать комфортные условия для исполнения налоговых обязательств;
уменьшать количество судебных исков за счет эффективного досудебного урегулирования споров;
и, исходя из опыта Российской Федерации, целесообразно внедрить указанный вид интерактивной оценки в качестве отдельной услуги на официальном сайте.

Список литературы

1. Хафизова А.Р. Показатели оценки эффективности деятельности налоговых органов: обзор существующих подходов // Финансы и кредит, №31 (511), 2012. – С.18–23.
2. Васильева М.В. Оценка эффективности контрольно-проверочной работы налоговых органов // Управленческий учет, 2011. – №4. – С.70.
3. Щербинин А.Т. Об оценке эффективности функционирования налоговых органов или налогообложения // Налоговый вестник, 2007. – №1. – С.34.
4. Дорофеева Н.А., Суворов А.В. О показателях оценки эффективности деятельности налоговых инспекций // Бухгалтерский учет в строительных организациях, 2010. – №7. – С.62.
5. Интернет-ресурсы:
6. www.soliq.uz
7. www.my.soliq.uz
8. www.nalog.gov.ru

MUNDARIJA

YOSHLAR – ERTAMIZ EGALARI!.....	5
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОСТИ	6
Абдурахимов Аброр Зафарович, Файзиев Фаррух Абдуллахожаевич	
ЎЗБЕКISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	13
Akramova Aziza Abduvohidovna	
“ЎЗБЕКISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR”	20
Eldorbekov G‘ofurbek Iskandarbek o‘g‘li	
BARQAROR KELAJAK UCHUN BudgetLASHTIRISH: YASHIL TASHABBUSLAR UCHUN DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISH.....	27
Meyliev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	
UZBEKISTAN’S STRATEGY FOR TRANSITION TO “GREEN ACCOUNTING”: EXISTING PROBLEMS AND PROMISING OPPORTUNITIES.....	32
Ochilov Farxodjon Shavkatjon ugli, Hamroyeva Sevinchbonu Hamroyevna	
ЎЗБЕКISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA SUN‘IY INTELLEKTNING O‘RNI: URBANIZATSIYA SHAROITIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY INTEGRATSIYALASHUV.....	37
Kuvatova Oliyа Sheraliyevna, Husenov Muhridin Bahriddinovich	
UZBEKISTAN’S TRANSITION TO A GREEN ECONOMY STRATEGY: CURRENT CHALLENGES AND PROMISING OPPORTUNITIES.....	43
Ikromova Munisa Ikrom qizi	
ЎЗБЕКISTONDA “YASHIL” IQTISODIYOT XARAJATLARINI DAVLAT BUDJETIDAN MOLIYALASHTIRISHNING AHAMIYATI.....	48
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi	
YASHIL IQTISODIYOTNING DOLZARBLIGI HAMDA BARQAROR TARAQQIYOTGA TA’SIRI.....	54
Isroilov Eldorbek Elyorbek o‘g‘li	
GREEN FINANCE IN UZBEKISTAN: ADVANCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH INNOVATIVE STRATEGIES	60
Jenisbekova Nazerke Jenisbekovna Yuldasheva Nadira Viktorovna	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: O‘ZBEKISTON VA XITOIY	69
Lazimov Ilhombek Komil o‘g‘li, Nazarov Nodirjon Namoz o‘g‘li	
ЎЗБЕКISTONNING YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH JARAYONIDA XORIY TAJRIBALARINI JORIY ETISH ORQALI SAMARADORLIKKA ERISHISH TAMOIYILLARI	77
Mamayusupova Shohina Ulug‘bek qizi	
СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К “ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ”: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	83
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи	
ЎЗБЕКISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	89
Mirzohamdamov Abdurasul Ravshan o‘g‘li, Beknazarov Zafarjon Ergashevich	

O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH STRATEGIYASI VA BU ORQALI BARQAROR IQTISODIYOTGA ERISHISHI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR.....	94
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К "ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ": СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	100
Усмонов Дониёр Ибрагимович, Насырходжаева Диляфруз Сабитхановна	
NEW INSURANCE PRODUCTS IN GREEN ECONOMY: NEW OPPORTUNITIES AND RISKS IN THE FINANCIAL SECURITY CONTEXT.....	110
Xodjaraxmanova Nazira Bakhtiyar kizi	
PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN ECONOMY IN UZBEKISTAN	117
Yo'ldoshev Ozodbek Abduvohid o'g'li	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA RESURLARINI MOLIYALASHTIRISHGA OID LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH VA ULARNING STATISTIKASI	122
Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024-yil 17-18-oktabr, № 5 maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>